

PPGES

Sistema de Irrigação Inteligente Baseado em IoT.

Luís Fernando Alves da Silva & Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

PPGES

Sistema de Irrigação Inteligente Baseado em IoT.

by

Luís Fernando Alves da Silva & Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

advising by

Maicon Bernardino

DOI:10.5281/zenodo.13363547

Sumário

1	Resumo Executivo	1
2	Introdução	3
3	Engenharia de Requisitos	4
3.1	Requisitos Funcionais	4
3.2	Requisitos Não-Funcionais	5
4	Modelo de Negócio	6
4.1	Introdução	6
4.2	Processo do Negócio	8
4.2.1	Atores	10
4.2.2	Atividades	11
4.3	Diagrama de Casos de Uso do Negócio	12
4.4	Casos de Uso do Negócio	12
4.5	Modelo de Análise do Negócio	12
4.5.1	Diagrama de Atividades	13
4.5.2	Diagrama de Classes	13
4.5.3	Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal	13
5	Modelo de Sistema	16
5.1	Introdução	16
5.2	Casos de Uso do Sistema	16
5.3	Regras de Negócio	17
5.4	Diagrama de Casos de Uso do Sistema	17
5.5	Diagrama de Classes de Análise	18
5.6	Diagrama de Interação	19
5.6.1	Cloud Server	19
5.6.2	Edge Server	19
5.6.3	Sensor Device	20
5.6.4	Actuator Device	20
5.7	Diagrama de Classes de Projeto	21
5.8	Rastreabilidade dos Requisitos	22
5.9	Diagrama de Máquina de Estado	24
5.10	Diagrama de Implantação	24
6	Lições Aprendidas	27
7	Conclusão	28
	Referências	29

1

Resumo Executivo

A agricultura é uma atividade vital para a subsistência humana, sendo responsável pela maior parte dos alimentos consumidos pela humanidade. A irrigação é um dos fatores críticos para o desempenho da produção agrícola, essencial em diversas culturas. Tradicionalmente, a irrigação exige mão-de-obra para iniciar, monitorar e interromper o processo várias vezes ao dia, todos os dias da semana, o que gera custos significativos, especialmente para pequenos produtores.

Com o desenvolvimento e a popularização das plataformas IoT e o conceito de agricultura 4.0, tornou-se possível a automatização de diversas tarefas, incluindo a irrigação em propriedades agrícolas. Um sistema de hardware composto por sensores e atuadores, integrado a um sistema de software, pode agora controlar e monitorar a irrigação de forma eficiente.

Além da escolha adequada do hardware e do software, é necessário um sistema de comunicação, normalmente sem fio, para garantir a comunicação eficaz entre sensores, atuadores e a nuvem, adaptando-se às características e peculiaridades do ambiente agrícola. Também é essencial um sistema de energia confiável para alimentar o hardware e um invólucro resistente que proteja os componentes das intempéries.

Benefícios da Automação da Irrigação

- **Eficiência no Uso da Água:** A irrigação automatizada permite um uso mais preciso e eficiente da água, reduzindo o desperdício e garantindo que as plantas recebam a quantidade ideal de água.
- **Redução de Custos Operacionais:** Automatizar o processo de irrigação reduz a necessidade de mão-de-obra contínua, diminuindo os custos operacionais para os produtores.
- **Aumento da Produtividade:** A irrigação eficiente pode levar a um aumento significativo na produtividade das culturas, resultando em melhores colheitas e maior rentabilidade.
- **Sustentabilidade Ambiental:** A utilização otimizada de recursos hídricos contribui para a sustentabilidade ambiental, preservando as reservas de água e reduzindo o impacto ecológico da agricultura.

Impactos Econômicos e Sociais

- **Apoio aos Pequenos Produtores:** A automação torna-se especialmente benéfica para pequenos produtores, que podem competir de maneira mais eficiente e sustentável no mercado.
- **Geração de Empregos Tecnológicos:** A implementação de sistemas IoT e a manutenção de tecnologia avançada na agricultura podem criar novas oportunidades de emprego em áreas tecnológicas e de engenharia.
- **Melhoria na Qualidade de Vida:** Reduzir a necessidade de trabalho manual intensivo melhora a qualidade de vida dos agricultores, permitindo-lhes dedicar mais tempo a outras atividades produtivas e pessoais.

Vantagens Competitivas

- **Inovação e Modernização:** Adotar tecnologias avançadas coloca os produtores na vanguarda da inovação agrícola, diferenciando-os da concorrência.
- **Dados em Tempo Real:** Os sistemas automatizados fornecem dados em tempo real sobre as condições do solo e do clima, permitindo decisões mais informadas e ágeis.

Desafios e Considerações

- **Investimento Inicial:** O custo inicial de implementação pode ser elevado, representando um desafio para alguns produtores.
- **Manutenção e Suporte Técnico:** A manutenção contínua dos sistemas e a necessidade de suporte técnico especializado são considerações importantes.
- **Conectividade:** Garantir uma conexão sem fio estável e eficaz em todas as áreas agrícolas pode ser desafiador, especialmente em regiões remotas.

2

Introdução

A empresa Tulkas atua oferecendo sistemas de informação para pequenos produtores rurais do nordeste de São Paulo ao sul de Minas Gerais. Iniciada em 2008, a empresa surgiu para atender à demanda gerada pela Instrução Normativa 02 da Anvisa-MAPA, que exigia que produtores rurais de frutas e verduras tivessem um sistema de rastreamento e controle de substâncias aplicadas na plantação.

Tulkas encontrou seu nicho entre pequenos produtores rurais que consideravam o sistema de rastreabilidade de mercado caro demais, além de oferecer uma vantagem competitiva ao proporcionar atendimento técnico local. A maioria de seus clientes tem pouca familiaridade com tecnologia, são pequenos produtores que utilizam mão de obra familiar e não possuem administração profissional.

Em 2020, um cliente relatou problemas com seu sistema de irrigação hidropônico. Uma visita técnica foi realizada para identificar e propor uma solução. A propriedade rural familiar possui um sistema hidropônico de irrigação com acionamento automático que falha devido ao acúmulo de gases na bomba e quedas de energia frequentes. Esse sistema é composto por uma motobomba que extrai água de reservatórios de PVC ao redor da plantação hidropônica a céu aberto. O sistema de cultivo é baseado em canos de PVC elevados com furos onde as mudas são cultivadas através da circulação de água e nutrientes providos pela motobomba.

Quando ocorrem falhas durante o dia, a plantação resseca rapidamente, resultando na possível perda da produção. A plantação está longe da sede do sítio, tornando seu monitoramento custoso em termos de recursos humanos, que desempenham múltiplas funções. A propriedade se encontra em uma área rural montanhosa de difícil acesso, com constantes interrupções de energia e dificuldades de acesso à internet, disponível apenas via satélite de qualidade instável.

Para resolver o problema de monitoramento, foi proposto um sistema baseado em IoT. Esse sistema deve coletar dados sobre a condição dos reservatórios de água da horta hidropônica e compartilhá-los via internet, alimentando um servidor que notifica um aplicativo sobre eventos críticos, como a interrupção do fornecimento de água, além de permitir ao usuário consultar o estado do sistema.

3

Engenharia de Requisitos

A partir dos objetivos específicos definidos, temos as seguintes metas:

- Criação do sistema de sensoriamento
- Criação do sistema de link com a internet
- Criação de um servidor para o recebimento dos dados por telemetria
- Criação de um aplicativo de monitoramento

Especificação de Alto Nível dos Requisitos de Software

Este sistema possui os seguintes requisitos funcionais e não funcionais:

Levantamento de Requisitos	Tipo
Agendamento da irrigação	Funcional
Gestão de falhas de irrigação	Funcional
Verificação do estado do sistema	Funcional
Relatórios do sistema	Funcional
Facilidade de uso	Não Funcional
Sistema leve e responsivo	Não Funcional
Sistema resiliente	Não Funcional

3.1. Requisitos Funcionais

Descrição dos Requisitos Funcionais

Agendamento da Irrigação O agricultor poderá agendar a irrigação da cultura, permitindo que a irrigação seja realizada automaticamente sem a necessidade de acompanhamento local.

Gestão de Falhas de Irrigação Em caso de falha no procedimento de irrigação, o agricultor receberá um aviso, permitindo-lhe verificar e prevenir maiores prejuízos.

Verificação do Estado do Sistema O agricultor quer poder verificar o estado atual do sistema de irrigação, incluindo equipamentos ligados e nível de umidade do solo.

Relatórios do Sistema O gestor da fazenda poderá consultar relatórios do sistema, que permitam monitorar os custos operacionais e obter insights sobre o negócio.

3.2. Requisitos Não-Funcionais

Descrição dos Requisitos Não Funcionais

Facilidade de Uso O sistema deve ser intuitivo, com um layout simples e funcional, permitindo uma curva de aprendizado curta e uma utilização fluida, sem a necessidade de treinamento extenso.

Sistema Leve e Responsivo O sistema deve ser utilizável em dispositivos móveis (incluindo modelos antigos) e computadores, sem exigir hardware avançado, garantindo acessibilidade para todos os usuários.

Sistema Resiliente O sistema deve funcionar de forma eficaz mesmo com interrupções de internet ou energia elétrica. Deve ser capaz de armazenar dados localmente e sincronizar as informações quando a conexão for restabelecida, além de fornecer um painel de informações atualizadas.

4

Modelo de Negócio

4.1. Introdução

Introdução ao Modelo BPMN do Projeto Tulkas

O Projeto Tulkas visa desenvolver um sistema inovador de automação de irrigação utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para pequenos produtores rurais. Localizada no nordeste de São Paulo ao sul de Minas Gerais, a empresa Tulkas tem como objetivo fornecer soluções acessíveis e eficientes para os desafios enfrentados pelos agricultores da região.

Desde sua fundação em 2008, Tulkas tem se destacado ao atender as necessidades impostas pela Instrução Normativa 02 da Anvisa-MAPA, que exige sistemas de rastreamento e controle de substâncias aplicadas na plantação. A empresa se diferencia ao oferecer atendimento técnico local, crucial para produtores com pouca familiaridade com tecnologia.

Em 2020, um cliente da Tulkas relatou problemas com seu sistema de irrigação hidropônico. Diante deste desafio, uma visita técnica foi realizada para identificar e propor uma solução. A propriedade rural familiar em questão possuía um sistema hidropônico de irrigação com acionamento automático, que frequentemente apresentava falhas devido ao acúmulo de gases na bomba e interrupções de energia.

Para resolver esses problemas, foi proposto um sistema baseado em IoT que inclui:

- Criação de um sistema de sensoriamento para monitorar os reservatórios de água.
- Estabelecimento de um link de comunicação com a internet para transmissão de dados.
- Desenvolvimento de um servidor para recebimento e processamento de dados por telemetria.
- Criação de um aplicativo de monitoramento que notifica o usuário sobre eventos críticos e permite a consulta do estado do sistema.

Os requisitos funcionais do sistema incluem agendamento automático da irrigação, gestão de falhas, verificação do estado do sistema e geração de relatórios. Os requisitos não funcionais abrangem a facilidade de uso, leveza e responsividade do sistema, além de sua resiliência a falhas de energia e internet.

O modelo BPMN (Business Process Model and Notation) que apresentamos a seguir (ver Figura 4.1) detalha os processos envolvidos na implementação e operação deste sistema de automação de irrigação. Este modelo fornece uma visão clara e estruturada dos fluxos de trabalho, interações e atividades principais, permitindo uma compreensão abrangente de como o sistema proposto irá operar para atingir seus objetivos.

Para um melhor entendimento, cada parte da figura apresentada anteriormente será explicada detalhadamente. Como pode ser visto na Figura 4.2, o produtor rural inicia sua rotina diária conferindo os elementos essenciais do seu trabalho. Uma visão mais detalhada pode ser vista na Figura 4.3, onde o produtor rural verifica se alguns elementos estão aptos e em pleno funcionamento antes de começar sua rotina diária, tais como:

- Encanamento está com algum problema?
- A bomba está funcionando?

Figure 4.1: Imagem Geral Modelo BPMN

Figure 4.2: Imagem Geral Modelo BPMN - Parte 1

- Timer funcionando?
- Reservatório possui água suficiente para um dia de funcionamento?
- Energia elétrica funcionando corretamente?
- Algum outro problema encontrado?

Caso ele encontre algum dos problemas listados, o produtor rural deve primeiro solucioná-los para então começar sua rotina de trabalho.

Com todos os equipamentos adequados para o plantio e cuidado de suas culturas, o próximo passo é configurar o timer da bomba para o funcionamento de um dia inteiro de trabalho. Vale lembrar que, dependendo da cultura e do período/temperatura atual, a bomba deve ser configurada de forma a atender às necessidades daquela cultura. Em seguida, é verificada a situação atual das culturas plantadas, como visto nas Figuras 4.4 e 4.5. Primeiramente, verifica-se se há alguma cultura doente ou com indícios de presença de pragas (mesmo em estágio inicial); caso haja, deve-se cuidar da cultura ou, se não houver mais salvação, removê-la para evitar que contamine as demais. Em seguida, verifica-se se há alguma cultura pronta para a colheita; se sim, colhe-se a cultura e inicia-se seu preparo para o comércio.

Após concluir essas etapas, inicia-se a etapa final da rotina diária do produtor rural, como visto na Figura 4.6. Ele deve verificar se há culturas colhidas para a venda; se sim, prepará-las para venda, lançar no sistema, emitir notas fiscais e finalmente vender as culturas, despachando-as aos compradores. Caso não haja culturas para venda ou se já tiverem sido despachadas, o produtor começa a se preparar para o próximo dia de trabalho, conferindo se possui todos os insumos necessários para um novo dia. Se houver necessidade de adquirir insumos, ele deve sair para comprá-los; caso contrário, seu dia de trabalho é considerado encerrado.

Figure 4.3: Conferindo Elementos Essenciais do Trabalho

Figure 4.4: Imagem Geral Modelo BPMN - Parte 2

4.2. Processo do Negócio

O Projeto Tulkas foca na criação de um sistema de automação de irrigação para pequenos produtores rurais, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O objetivo é facilitar o manejo da irrigação, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da produção agrícola. O processo de negócio detalhado a seguir é essencial para a compreensão das atividades e fluxos de trabalho envolvidos.

Início da Rotina Diária

O produtor rural inicia sua rotina diária conferindo os elementos essenciais de sua operação agrícola. Essa etapa é crítica para garantir que todos os componentes do sistema de irrigação estejam funcionando corretamente antes do início das atividades do dia. Os principais pontos de verificação incluem:

- **Inspecção do Encanamento:** Verificação de possíveis vazamentos ou obstruções.
- **Funcionamento da Bomba:** Garantia de que a motobomba está operando adequadamente.
- **Verificação do Timer:** Confirmação de que o timer da bomba está configurado corretamente para os horários de irrigação.
- **Nível de Água no Reservatório:** Checagem da quantidade de água disponível para o dia.
- **Disponibilidade de Energia Elétrica:** Certificação de que há fornecimento constante de energia.
- **Identificação de Outros Problemas:** Detecção e solução de quaisquer outros problemas que possam afetar a operação.

Figure 4.5: Iniciando Conferência das Culturas Plantadas

Configuração do Timer da Bomba

Com todos os equipamentos funcionando adequadamente, o produtor configura o timer da bomba de irrigação para o funcionamento durante o dia. A configuração precisa ser ajustada de acordo com as necessidades específicas das culturas, levando em consideração fatores como tipo de planta, período de crescimento e condições climáticas.

Verificação das Culturas Plantadas

O próximo passo é a inspeção das culturas plantadas. Essa etapa envolve:

- **Deteção de Doenças e Pragas:** Identificação de qualquer sinal de doenças ou pragas nas plantas. Culturas afetadas devem ser tratadas ou removidas para evitar a disseminação.
- **Avaliação de Culturas Prontas para Colheita:** Determinação de quais plantas estão prontas para serem colhidas. As culturas maduras são colhidas e preparadas para o mercado.

Monitoramento Contínuo

Durante o dia, o sistema de automação de irrigação monitorado via IoT continua a operar. Sensores integrados coletam dados em tempo real sobre o estado do sistema, incluindo níveis de umidade do solo, desempenho da motobomba e condições ambientais. Esses dados são transmitidos para um servidor centralizado, que processa as informações e gera relatórios operacionais.

Resposta a Falhas

Caso ocorra alguma falha no sistema de irrigação, como interrupções no fornecimento de água ou problemas técnicos, o sistema envia alertas ao produtor rural através do aplicativo de monitoramento. O produtor pode então tomar medidas corretivas rapidamente para minimizar os impactos negativos na produção.

Finalização da Rotina Diária

No final do dia, o produtor revisa o estado geral da operação:

- **Preparação das Culturas para Venda:** Culturas colhidas são preparadas, registradas no sistema, e notas fiscais são emitidas.

Figure 4.6: Imagem Geral Modelo BPMN - Parte 3

- **Planejamento para o Próximo Dia:** O produtor verifica se há todos os insumos necessários para o próximo dia de trabalho. Caso contrário, ele providencia a aquisição dos itens necessários.

O modelo BPMN (Business Process Model and Notation) desenvolvido para o Projeto Tulkas oferece uma visão detalhada e estruturada de todo o processo de negócio envolvido na automação da irrigação. Este modelo permite identificar claramente cada etapa e suas respectivas responsabilidades, garantindo que o sistema opere eficientemente para atingir seus objetivos. A automação não apenas facilita o manejo diário das atividades agrícolas, mas também proporciona aos pequenos produtores rurais uma ferramenta poderosa para otimizar sua produção e garantir a sustentabilidade de suas operações.

4.2.1. Atores

No contexto do Projeto Tulkas, os atores do negócio são fundamentais para entender as interações e responsabilidades dentro do sistema de automação de irrigação. Embora o sistema seja utilizado principalmente pelos produtores rurais, é essencial considerar o papel dos clientes que adquirem as culturas produzidas. A seguir, detalhamos os principais atores envolvidos:

O cliente é um ator crucial no modelo de negócios da empresa Tulkas. Este ator é responsável por solicitar e adquirir as culturas produzidas pelos produtores rurais. Os clientes podem ser comerciantes, distribuidores ou consumidores finais que comprem os produtos agrícolas para consumo ou revenda. As principais interações e expectativas dos clientes incluem:

- **Pedido de Culturas:** Os clientes fazem pedidos específicos de culturas que desejam adquirir. Eles podem solicitar produtos baseados em qualidade, quantidade e prazo de entrega.
- **Qualidade e Freshness:** Os clientes esperam receber produtos agrícolas de alta qualidade e frescos. Isso exige que os produtores rurais utilizem o sistema de automação de irrigação para garantir que as culturas sejam cultivadas em condições ideais.
- **Conformidade e Rastreabilidade:** Com as regulamentações sanitárias e de segurança alimentar em vigor, os clientes demandam transparência e conformidade. O sistema da Tulkas permite que os produtores rurais rastreiem e documentem todas as etapas da produção, desde a aplicação de insumos até a colheita e distribuição.
- **Atendimento ao Cliente:** Os clientes valorizam um atendimento ao cliente eficiente e responsivo. Isso inclui a capacidade de acompanhar o status de seus pedidos, resolver dúvidas e receber suporte pós-venda.

O produtor rural é o principal usuário do sistema desenvolvido pela Tulkas. Este ator é responsável por utilizar a tecnologia de automação para gerenciar suas operações agrícolas, garantindo que as culturas sejam cultivadas de forma eficiente e sustentável. As responsabilidades e interações do produtor rural incluem:

- **Operação do Sistema de Irrigação:** Utilização do sistema de automação para agendar e monitorar a irrigação das culturas, garantindo que as plantas recebam a quantidade adequada de água e nutrientes.
- **Monitoramento e Manutenção:** Verificação constante dos equipamentos e sistemas, garantindo que não haja falhas que possam comprometer a produção.
- **Gerenciamento de Insumos:** Controle e aplicação de insumos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas, conforme necessário e registrado no sistema.
- **Colheita e Preparação para Venda:** Coleta das culturas maduras e preparação para venda, garantindo que os produtos atendam às especificações dos clientes em termos de qualidade e frescor.
- **Relatórios e Conformidade:** Geração de relatórios detalhados sobre a produção e conformidade com as normas regulatórias, facilitando a rastreabilidade e transparência para os clientes.

A interação entre os clientes e os produtores rurais, mediada pelo sistema de automação da Tulkas, é essencial para o sucesso do negócio. Os clientes dependem da qualidade e confiabilidade dos produtos agrícolas, enquanto os produtores rurais utilizam o sistema para otimizar suas operações e atender às demandas do mercado. Ao compreender os papéis e responsabilidades de cada ator, a empresa Tulkas pode continuar a aprimorar seu sistema, garantindo satisfação e eficiência em toda a cadeia de produção agrícola.

4.2.2. Atividades

A aplicação desenvolvida pela Tulkas oferece uma série de funcionalidades que facilitam o gerenciamento da irrigação automatizada para produtores rurais. Estas atividades são fundamentais para garantir a eficiência e a eficácia do sistema de irrigação, bem como para proporcionar maior segurança e controle aos usuários. A seguir, detalhamos as principais atividades que a aplicação proporcionará ao usuário:

Agendamento do Sistema de Irrigação

Uma das funcionalidades mais importantes da aplicação é a capacidade de agendar o sistema de irrigação para a motobomba. O usuário poderá programar horários específicos para que a motobomba seja ativada, garantindo que as plantas recebam água nos momentos mais adequados do dia. Esta funcionalidade permite:

- Planejar a irrigação de acordo com as necessidades específicas das culturas.
- Otimizar o uso de água e energia, evitando desperdícios.
- Reduzir a necessidade de monitoramento manual constante, liberando o produtor para outras atividades.

Recebimento de Alertas de Falhas

A aplicação foi projetada para monitorar constantemente o sistema de irrigação e alertar o usuário em caso de falhas. Estes alertas são cruciais para a manutenção da operação e para a rápida resolução de problemas. Os tipos de alertas que o usuário receberá incluem:

- **Falta de Internet:** O usuário será notificado se houver uma interrupção na conexão com a internet, o que pode afetar a comunicação e o monitoramento remoto do sistema.
- **Queda de Energia Elétrica:** O sistema enviará um alerta caso ocorra uma falha no fornecimento de energia, permitindo que o usuário tome medidas para evitar danos às culturas devido à interrupção da irrigação.
- **Falha na Comunicação com os Sensores:** O usuário será informado se houver problemas na comunicação com os sensores de pressão e umidade, essenciais para o monitoramento preciso do sistema.

- **Obstrução do Cano d'Água:** A aplicação alertará o usuário sobre qualquer obstrução detectada no cano d'água, permitindo ações rápidas para desobstruí-lo e garantir a continuidade da irrigação.
- **Baixa Umidade:** O sistema notificará o usuário quando a umidade do solo cair abaixo de um nível crítico, indicando a necessidade de intervenção para manter as condições ideais para as plantas.

A aplicação da Tulkas proporciona um conjunto abrangente de funcionalidades que não apenas facilitam o gerenciamento da irrigação, mas também melhoram a segurança e a eficiência das operações agrícolas. Ao permitir o agendamento automático da motobomba e ao fornecer alertas detalhados sobre possíveis falhas, a aplicação garante que os produtores rurais possam manter suas culturas em condições ideais com menor esforço e maior precisão. Estas atividades, combinadas com a robustez e a inteligência do sistema, representam um avanço significativo na automação agrícola, trazendo benefícios tangíveis para os usuários.

4.3. Diagrama de Casos de Uso do Negócio

O diagrama de casos de uso do negócio é uma ferramenta fundamental para a modelagem dos processos e das interações entre os diferentes atores e o sistema de automação de irrigação desenvolvido pela Tulkas. Este diagrama fornece uma visão clara e estruturada das funcionalidades principais oferecidas pelo sistema, destacando as ações que os usuários podem realizar e as interações que ocorrem para alcançar os objetivos de negócio.

No contexto do Projeto Tulkas, o diagrama de casos de uso é particularmente útil para entender como o sistema atende às necessidades dos produtores rurais e dos clientes. Ele ilustra as principais atividades que os usuários podem realizar, como agendar a irrigação, monitorar o status do sistema e receber alertas de falhas, além de detalhar as interações que garantem o funcionamento eficiente e contínuo do sistema de irrigação.

A seguir, apresentamos o diagrama de casos de uso do negócio, que detalha os seguintes componentes:

- **Atores:** Representam as entidades externas que interagem com o sistema. No caso do Projeto Tulkas, os principais atores são os produtores rurais (usuários do sistema) e os clientes que adquirem as culturas produzidas.
- **Casos de Uso:** Descrevem as principais funcionalidades do sistema e as atividades que os atores podem realizar. Isso inclui o agendamento da irrigação, a recepção de alertas de falhas e a verificação do estado do sistema.
- **Interações:** Ilustram como os atores e os casos de uso se relacionam e interagem, proporcionando uma visão holística de como o sistema suporta os processos de negócio.

4.4. Casos de Uso do Negócio

Este diagrama serve como uma base para o desenvolvimento e a melhoria contínua do sistema, garantindo que todas as funcionalidades essenciais sejam cobertas e que os usuários possam operar o sistema de maneira eficiente e eficaz. Além disso, ele facilita a comunicação entre os desenvolvedores, os stakeholders e os usuários finais, alinhando as expectativas e os objetivos do projeto.

Este diagrama é uma representação visual essencial para compreender como o sistema de automação de irrigação da Tulkas atende às necessidades do negócio e dos usuários, garantindo uma operação eficaz e eficiente das atividades agrícolas como visto na Figura 4.7 onde é possível ver o cliente efetuando a irrigação da sua cultura.

4.5. Modelo de Análise do Negócio

O Modelo de Análise do Negócio é uma ferramenta fundamental para compreender e documentar os processos, componentes e interações que sustentam as operações da empresa Tulkas. Este modelo detalha como o sistema proposto se integra aos processos de negócios existentes e como ele pode ser utilizado para melhorar a eficiência e a eficácia das operações. A seguir, apresentamos três diagramas essenciais que compõem o Modelo de Análise do Negócio: o Diagrama de Atividades, o Diagrama de Classes e o Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal.

Figure 4.7: Casos de Uso do Negócio

4.5.1. Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades é uma representação gráfica que descreve o fluxo de atividades dentro do processo de negócio. Ele ilustra as etapas sequenciais e paralelas que os usuários do sistema devem realizar para completar tarefas específicas. Este diagrama é essencial para identificar os pontos críticos do processo, otimizar o fluxo de trabalho e garantir que todas as atividades necessárias sejam realizadas de maneira eficiente. No contexto da Tulkas, o Diagrama de Atividades detalha os processos de irrigação automatizada, desde o agendamento até o monitoramento e a resposta a falhas como visto na Figura 4.8.

4.5.2. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes é uma representação estática que mostra a estrutura do sistema em termos de classes, atributos e relacionamentos. Este diagrama é crucial para entender a arquitetura do sistema, identificar os principais componentes e suas interações, e fornecer uma base sólida para o desenvolvimento do software. No projeto Tulkas, o Diagrama de Classes define os principais elementos do sistema de automação de irrigação, como sensores, motobombas, agendamentos e alertas, bem como suas relações e atributos como visto na Figura 4.9 onde o sistema de irrigação se comunica com o módulo sensor, com o módulo atuador e com o sistema de agendamentos de irrigação, em seguida esses sensores receber a leitura dos dados e repassa para o sistema de irrigação.

4.5.3. Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal

O Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal ilustra a sequência de mensagens trocadas entre os objetos para realizar um caso de uso específico com sucesso. Este diagrama é vital para compreender como os diferentes componentes do sistema interagem durante a execução de um processo, identificando as dependências e as responsabilidades de cada objeto. No caso do sistema de automação de irrigação da Tulkas, o Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal detalha como os componentes colaboram para agendar e executar a irrigação, monitorar o sistema e notificar o usuário em caso de falhas como visto na Figura 4.10 onde o cliente encomenda os produtos para o produtor rural, o mesmo agenda a irrigação da cultura solicitada pelo cliente, o sistema de irrigação recebe e registra a irrigação enviando-a ao módulo atuador, após isso, tanto o sensor quanto o atuador enviam suas leituras para o sistema de irrigação esporadicamente para garantir a funcionalidade e integridade do sistema. Ao chegar a hora programada para a irrigação o módulo atuador aciona a motobomba e informa ao sistema de irrigação. O sistema de irrigação recebe as informações dos sensores e notifica o produtor sobre os eventos ocorridos. Esse procedimento ocorre até que a cultura solicitada pelo cliente seja finalmente entregue pelo produtor rural.

Figure 4.8: Diagrama de Atividades

Figure 4.9: Diagrama de Classes

Figure 4.10: Diagrama de Interação para Cenário de Sucesso Principal

5

Modelo de Sistema

5.1. Introdução

A modelagem de sistemas desempenha um papel crucial no desenvolvimento de soluções tecnológicas eficazes e eficientes, especialmente em projetos complexos como o sistema de automação de irrigação da empresa Tulkas. A modelagem de sistemas permite uma representação clara e detalhada das funcionalidades, interações e comportamentos esperados do sistema, facilitando a comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento e as partes interessadas.

Neste projeto, a modelagem de sistemas foi fundamental para capturar e definir os requisitos funcionais e não funcionais, garantindo que todas as necessidades do usuário fossem devidamente atendidas. Através de diagramas de atividades, classes e casos de uso, foi possível mapear as diferentes componentes do sistema e suas interações, proporcionando uma visão abrangente e estruturada do sistema como um todo.

Os diagramas de atividades ajudaram a visualizar os fluxos de trabalho e os processos operacionais, identificando pontos críticos e oportunidades de otimização. Os diagramas de classes foram essenciais para definir a estrutura e os relacionamentos entre os diferentes objetos do sistema, assegurando uma arquitetura robusta e escalável. Já os diagramas de casos de uso permitiram uma compreensão detalhada das interações do usuário com o sistema, garantindo que todas as funcionalidades essenciais fossem contempladas.

A modelagem de sistemas não só facilitou o desenvolvimento e a implementação do sistema de automação de irrigação, mas também proporcionou uma base sólida para futuras expansões e melhorias. Através de uma documentação clara e detalhada, foi possível assegurar a continuidade e a consistência do projeto, mesmo diante de mudanças e novos requisitos.

5.2. Casos de Uso do Sistema

Os casos de uso são uma ferramenta essencial na modelagem de sistemas, fornecendo uma representação clara e compreensível das interações entre os usuários e o sistema. Eles descrevem de maneira detalhada as funcionalidades do sistema, especificando as ações que os usuários podem realizar e as respostas esperadas do sistema. Esta abordagem é fundamental para garantir que todas as necessidades dos usuários sejam identificadas e atendidas.

No projeto Tulkas, os casos de uso foram utilizados para mapear as principais interações dos produtores rurais com o sistema de automação de irrigação. Através dos casos de uso, foi possível identificar e documentar todas as funcionalidades essenciais do sistema, assegurando que cada aspecto importante do processo de irrigação fosse contemplado. Os principais casos de uso identificados incluem:

- Agendamento do sistema de irrigação para a motobomba.
- Recebimento de alertas informando falhas, como falta de internet, queda de energia elétrica, falha na comunicação com os sensores (pressão e umidade), obstrução do cano d'água e baixa umidade do solo.

Cada caso de uso foi detalhado com cenários específicos, descrevendo as ações dos usuários e as respostas do sistema em diferentes situações. Essa detalhada documentação ajudou a equipe de desenvolvimento a compreender melhor as necessidades dos usuários e a projetar soluções que atendam a essas necessidades de forma eficaz.

Além disso, os casos de uso proporcionaram uma base sólida para os testes de sistema, permitindo a criação de roteiros de teste que garantem que todas as funcionalidades descritas estejam funcionando corretamente. Eles também serviram como uma ferramenta valiosa para a comunicação entre os desenvolvedores, designers e stakeholders, garantindo que todos tivessem uma compreensão comum das expectativas e requisitos do sistema.

5.3. Regras de Negócio

As regras de negócio são fundamentais para definir o comportamento do sistema de forma que ele atenda aos objetivos e requisitos específicos da empresa Tulkas e dos seus usuários. Elas são diretrizes que estabelecem como os processos devem ser conduzidos e garantem a consistência e a integridade das operações do sistema.

No contexto do projeto Tulkas, as regras de negócio foram cuidadosamente elaboradas para assegurar que o sistema de automação de irrigação funcione de maneira eficiente e eficaz, atendendo às necessidades dos pequenos produtores rurais. As principais regras de negócio definidas incluem:

- **Agendamento da Irrigação:** O sistema deve permitir que o usuário agende a irrigação da motobomba de acordo com as necessidades específicas das culturas e as condições climáticas previstas. Isso garante que a irrigação ocorra nos momentos ideais, maximizando a eficiência do uso da água e a saúde das plantas.
- **Alertas de Falhas:** O sistema deve enviar alertas imediatos ao usuário em caso de falhas críticas, como falta de internet, queda de energia elétrica, falha na comunicação com os sensores de pressão e umidade, obstrução do cano d'água e baixa umidade do solo. Esses alertas permitem que o usuário tome ações corretivas rapidamente, minimizando o risco de danos às culturas.
- **Monitoramento Contínuo:** O sistema deve monitorar continuamente o estado dos sensores e outros componentes críticos, garantindo que os dados mais recentes estejam sempre disponíveis para análise e tomada de decisão.
- **Resiliência Operacional:** O sistema deve ser projetado para operar de forma resiliente, armazenando dados localmente durante quedas de internet ou energia e sincronizando as informações assim que a conexão for restabelecida. Isso assegura que o sistema continue a funcionar corretamente mesmo em condições adversas.
- **Facilidade de Uso:** O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, permitindo que os produtores rurais, que podem ter pouca familiaridade com tecnologia, possam operar o sistema sem dificuldades. Isso inclui uma interface de usuário clara e simplificada, com uma curva de aprendizado curta.
- **Segurança e Privacidade dos Dados:** O sistema deve garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários, implementando medidas adequadas de proteção contra acesso não autorizado e perda de dados.

Essas regras de negócio foram incorporadas ao modelo de sistemas para garantir que o sistema de automação de irrigação não apenas atenda às expectativas dos usuários, mas também opere de maneira confiável e segura. A definição clara e precisa dessas regras foi essencial para guiar o desenvolvimento do sistema, garantir a conformidade com os requisitos do negócio e proporcionar uma base sólida para futuras expansões e melhorias.

5.4. Diagrama de Casos de Uso do Sistema

A partir dos casos de uso apresentado acima foi modelado através de um diagrama de caso de uso desse sistema o modelo que pode ser visto na Figura 5.1.

Neste modelo um ator denominado usuário final agenda uma irrigação através de uma interface web presente em um sistema representado pelo ator servidor de nuvem.

Este por sua vez sincroniza os dados com o ator denominado servidor de borda que é o sistema presente na propriedade rural que por sua vez recebe comunicações com as leituras dos módulos IoT que são representados por 2 atores denominados módulo sensor IoT e módulo atuador IoT, estes módulos executam

leituras de seus sensores que são constantemente enviadas para o servidor de borda que as armazena localmente e replica essas informações para o servidor de nuvem novamente utilizando o sincronizar dados entre servidores.

O módulo atuador IoT também possui a responsabilidade adicional de executar a irrigação isto é feito através do agendamento de irrigação que foi feito no servidor de nuvem e replicado para o servidor de borda que quando recebido por este último sincroniza as informações de agendamento de irrigação com o módulo atuador IoT que executa irrigação na hora agendada pelo período pré-programado que foi definido pelo ator usuário final.

Figure 5.1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema

5.5. Diagrama de Classes de Análise

Um diagrama de classes de análise como visto na Figura 5.2 foi modelado levando em consideração as entidades que devem ser persistidas presentes no diagrama anterior, foram identificadas as seguintes entidades cronograma, módulo atuador, leitura atuador, módulo sensor e leitura sensor.

Essas entidades possuem alguns atributos em comuns como uuid, responsável por ser um ideal único que identifica cada uma das instâncias, um nome para fácil referência, uma descrição para informações adicionais, é um campo registrado em com informação de data.

As entidades módulo atuador módulo sensor possuem também os Campos central que identificam qual é o servidor de borda a que estão associadas, localização para identificar em qual local da fazenda os módulos estão instalados e um campo chamado versão para identificar diversos modelos dos módulos atuador e sensor, apesar de possuírem os mesmos campos foi feita a escolha de de se criar entidades separadas para módulo sensor e atuador ao invés de utilizar uma única entidade chamada módulo com um campo tipo para diferenciá-las.

Ambos os módulos estão associados às entidades de leitura sendo leitura atuador correspondente ao módulo atuador e leitura sensor correspondente ao módulo sensor além dos campos em comum descritos anteriormente essas entidades possuem os atributos valor correspondente aos valores das leituras codificados no arquivo json time-stamp correspondente a data hora em que a leitura foi registrada e módulo correspondente ao módulo que executou a leitura assim como nas entidades anteriores foi feita a escolha proposital de utilizar uma entidade para cada tipo de módulo sensor ou atuador ao invés de uma unidade única com um campo que as diferencia se.

Por último a entidade cronograma além dos campos comuns possui os atributos atuador referente ao atuador em que o cronograma foi associado hora de início e duração referente às informações necessárias para irrigação e status de ativação um campo booleano que indica se este cronograma está ativo ou inativo.

Figure 5.2: Diagrama de Classes de Análise

5.6. Diagrama de Interação

Os Diagrama de Interação do Projeto estão divididos em diversos subsistemas como pode ser visto nas Figuras Cloud Sever 5.3, Edge Server 5.4, Sensor Device 5.5, Actuator Device 5.6.

Essa divisão foi feita tanto para representar os diversos componentes da implantação do projeto assim como para simplificar o diagrama final já que o mesmo possui diversas etapas de interação.

5.6.1. Cloud Server

Os diagramas de sequência abaixo representam a implementação do caso de uso de agendar irrigação e a atividade segue um usuário criando o agendamento como pode ser visto na Figura Cloud Sever 5.3.

O fluxo da interação começa quando o usuário final acessa o servidor de nuvem a partir da Fronteira denominada interface web para executar um agendamento de irrigação este executado pelo controle de agendar irrigação que persiste essas informações na entidade agendamento nuvem.

Este agendamento deve ser sincronizado com o ator servidor de borda o que é feito pelo controle sincronizar dados entre servidores que utiliza a interface broker MQTT nuvem borda enviando assim o agendamento para o outro sistema através de um tópico MQTT.

Este mesmo broker recebe leituras dos módulos sensores e atuadores associados ao servidor de borda esta informação é repassada para o controle sincronizar dados entre os servidores que os persiste nas entidades correspondentes leitura sensor nuvem para as leituras de sensores e leitura atuador nuvem para a leitura proveniente dos atuadores.

5.6.2. Edge Server

Já o próximo diagrama representa as atividades presentes no servidor de borda da Figura Edge Server 5.4.

Este começa com um controle denominado sincronizar dados entre os servidores responsável tanto por receber o agendamento proveniente do servidor de nuvem que é repassado dentro do ator servidor de borda para o registro na entidade agendamento borda está por sua vez é sincronizada com o módulo atuador IoT

Figure 5.3: Diagrama de Interação do Projeto Cloud Server

correspondente através do controle sincronizar agendamentos correspondente e do broker MQTT borda módulo.

Além disto este broker recebe leituras dos módulos sensor e atuador que são repassadas para o controle sincronizar agendamentos que por sua vez as persiste nas entidades correspondentes, leituras do sensor em leitura sensor borda e leituras do atuador na entidade leitura atuador borda.

Após isso essas leituras são enviadas através do controle sincronizar dados entre servidores para o servidor de nuvem através de MQTT.

Figure 5.4: Diagrama de Interação do Projeto Edge Server

5.6.3. Sensor Device

Já este diagrama representa o módulo sensor IoT e as suas interações como pode ser visto na Figura Sensor Device 5.5.

Este diagrama de interação é o mais simples pois ele representa o envio das leituras do módulo sensor para o controle enviar leituras que que envia essas informações de através de MQTT para o broker localizado no servidor de borda.

5.6.4. Actuator Device

Por fim este último diagrama de interação representa o módulo atuador como visto na Figura Actuator Device 5.6.

O módulo atuador é semelhante ao módulo sensor da mesma forma que este ele envia leituras dos seus sensores regularmente através do controle enviar leitura para o servidor MQTT localizado no servidor de borda.

Porém além disto ele recebe através do servidor de borda os agendamentos que são persistidos na entidade agendamento atuador.

Por fim esses agendamentos indicam para o controle executar irrigações quando a irrigação deverá ser feita e por quanto tempo ela deve ser feita.

Figure 5.5: Diagrama de Interação do Projeto Sensor Device

Figure 5.6: Diagrama de Interação do Projeto Sensor Device

5.7. Diagrama de Classes de Projeto

O diagrama de classes é uma ferramenta fundamental na modelagem de sistemas orientados a objetos, proporcionando uma representação visual da estrutura estática do sistema. Ele descreve as classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas, permitindo uma compreensão clara e detalhada de como o sistema está organizado.

No projeto Tulkas, o diagrama de classes foi utilizado para mapear a arquitetura do sistema de automação de irrigação. Este diagrama ajudou a identificar e definir os principais componentes do sistema, suas responsabilidades e as interações entre eles. Ao representar as classes e seus relacionamentos, o diagrama de classes facilita a comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento e as partes interessadas, assegurando que todos tenham uma visão consistente e detalhada da estrutura do sistema.

Os principais objetivos do diagrama de classes no contexto deste projeto são:

- **Definir a Estrutura do Sistema:** Representar todas as classes principais, incluindo sensores, atuadores, unidades de controle e interfaces de usuário.
- **Especificar Atributos e Métodos:** Detalhar os atributos e métodos de cada classe, definindo suas responsabilidades e comportamentos.

- **Mostrar Relacionamentos:** Demonstrar como as classes se relacionam entre si, incluindo associações, heranças, agregações e composições.
- **Facilitar a Implementação:** Fornecer uma base sólida para a implementação do sistema, servindo como guia para os desenvolvedores ao escreverem o código.

Através do diagrama de classes, foi possível garantir uma organização clara e eficiente do sistema, permitindo uma implementação robusta e escalável. Além disso, ele serviu como uma ferramenta valiosa para identificar possíveis melhorias e otimizações na estrutura do sistema, assegurando que o sistema de automação de irrigação atenda plenamente às necessidades dos usuários e às especificações do projeto.

A seguir 5.7, apresentamos o diagrama de classes detalhado do sistema de automação de irrigação, ilustrando a estrutura completa do sistema e os relacionamentos entre seus componentes. Como pode ser visto o Cronograma envia uma agenda de irrigação para o ModuloAtuador e o mesmo ocorre com o LeituraAtuador que envia dados para o ModuloAtuador. Já no ModuloSensor recebe dados da LeituraSensor. Isso é representado pelos metodos crud(), criarTopicoMqtt(), confirmarLeituraSensor(), enviarLeituraSensorCentral().

Figure 5.7: Diagrama de Classes de Projeto

5.8. Rastreabilidade dos Requisitos

A rastreabilidade dos requisitos é uma prática fundamental na gestão de projetos de software, pois garante que todos os requisitos definidos inicialmente sejam atendidos ao longo do ciclo de vida do projeto. Esta prática envolve o rastreamento dos requisitos desde a sua elicitação, passando pelo desenvolvimento, até o teste e a implementação final. A rastreabilidade permite verificar a cobertura dos requisitos, identificar o impacto de mudanças e assegurar que o produto final atenda às expectativas dos stakeholders.

No projeto Tulkas, a rastreabilidade dos requisitos foi implementada de forma a garantir que todas as funcionalidades e características desejadas pelo usuário sejam corretamente desenvolvidas e verificadas. Este processo inclui a criação de uma matriz de rastreabilidade, que relaciona cada requisito funcional e não fun-

Figure 5.8: Diagrama de Classes

cional com os artefatos de projeto, como casos de uso, diagramas de atividades, diagramas de classes, e casos de teste.

Os principais objetivos da rastreabilidade dos requisitos no contexto deste projeto são:

- **Assegurar a Conformidade:** Garantir que todos os requisitos iniciais sejam implementados e verificados, evitando omissões e garantindo a conformidade com as necessidades dos stakeholders.
- **Gerenciar Mudanças:** Facilitar a gestão de mudanças ao identificar rapidamente os requisitos e componentes afetados por alterações no projeto.
- **Verificar Cobertura:** Proporcionar uma visão clara da cobertura dos requisitos, assegurando que todos os aspectos do sistema sejam devidamente considerados e testados.
- **Documentar o Processo:** Manter um registro detalhado do desenvolvimento do projeto, permitindo auditorias e revisões futuras.

A matriz de rastreabilidade dos requisitos do projeto Tulkas foi estruturada para relacionar cada requisito às suas respectivas implementações e verificações, conforme exemplificado na tabela a seguir:

Através desta abordagem sistemática, a rastreabilidade dos requisitos no projeto Tulkas garante uma entrega final que atende plenamente às necessidades e expectativas dos usuários, mantendo um alto padrão de qualidade e conformidade.

Table 5.1: Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

Requisito	Descrição	Implementação	Verificação
RF01	Agendamento da Irrigação	Caso de Uso 01, Diagrama de Atividades	Teste de Funcionalidade 01
RF02	Alerta de Falha de Internet	Caso de Uso 02, Diagrama de Estados	Teste de Funcionalidade 02
RF03	Alerta de Queda de Energia	Caso de Uso 03, Diagrama de Estados	Teste de Funcionalidade 03
RF04	Alerta de Falha na Comunicação	Caso de Uso 04, Diagrama de Interação	Teste de Funcionalidade 04
RF05	Alerta de Obstrução do Cano	Caso de Uso 05, Diagrama de Interação	Teste de Funcionalidade 05
RF06	Alerta de Baixa Umidade	Caso de Uso 06, Diagrama de Interação	Teste de Funcionalidade 06
RNF01	Facilidade de Uso	Interface de Usuário	Teste de Usabilidade
RNF02	Sistema Leve e Responsivo	Arquitetura do Sistema	Teste de Desempenho
RNF03	Sistema Resiliente	Arquitetura do Sistema	Teste de Robustez

5.9. Diagrama de Máquina de Estado

A máquina de estados é uma ferramenta poderosa na modelagem do comportamento dinâmico dos sistemas. Ela fornece uma representação gráfica dos estados possíveis que um sistema ou objeto pode assumir, bem como das transições entre esses estados em resposta a eventos ou condições específicas. Essa abordagem é essencial para compreender e especificar o comportamento de sistemas complexos, especialmente aqueles que possuem múltiplos estados operacionais e modos de operação.

No projeto Tulkas, a máquina de estados foi utilizada para modelar o comportamento do sistema de automação de irrigação. Este modelo é crucial para entender como o sistema responde a diferentes eventos e condições, garantindo que ele opere de maneira confiável e eficiente em diversas situações. A máquina de estados ajuda a identificar todos os estados possíveis do sistema, como "Irrigação Ativa", "Falha de Irrigação", "Aguardando Agendamento", entre outros, e as transições entre esses estados, baseadas em eventos como "Falha de Energia", "Falha de Comunicação", "Obstrução do Cano", e "Baixa Umidade".

Os principais objetivos da máquina de estados no contexto deste projeto são:

- **Descrver o Comportamento Dinâmico:** Representar claramente como o sistema de automação de irrigação muda de um estado para outro em resposta a diferentes eventos.
- **Identificar Estados e Transições:** Mapear todos os estados relevantes do sistema e as condições ou eventos que causam transições entre esses estados.
- **Garantir a Confiabilidade do Sistema:** Fornecer uma base para testar e validar o comportamento do sistema, assegurando que todas as possíveis condições e eventos sejam tratados adequadamente.
- **Facilitar a Implementação:** Servir como um guia para os desenvolvedores ao implementarem a lógica de controle do sistema, garantindo que o comportamento dinâmico esperado seja reproduzido no código.

Através da utilização da máquina de estados, foi possível modelar de forma precisa e detalhada o comportamento do sistema de automação de irrigação, assegurando que ele responda corretamente a uma variedade de condições e eventos. Esta modelagem é fundamental para garantir a robustez e a eficiência do sistema, proporcionando uma operação confiável mesmo em cenários complexos.

A seguir 5.9, apresentamos a máquina de estados detalhada do sistema de automação de irrigação, ilustrando os estados possíveis e as transições entre eles, oferecendo uma visão abrangente do comportamento dinâmico do sistema. Como ilustrado na imagem, a leitura enviada do sensor muda seu estado para *SALVO* assim que consegue enviar os dados para o servidor de borda. Em seguida, a leitura muda seu estado para *ENVIADO* quando o servidor de borda consegue transmitir os dados para o servidor na nuvem. O estado *ENVIADO* pode se repetir em situações onde a transmissão de dados entre os servidores se torna impossível, como em casos de falta de internet ou outros problemas recorrentes. Assim que o servidor na nuvem recebe os dados, ele altera o estado para *CONFIRMADO*. É importante notar que essas informações devem se sincronizar, garantindo que o estado *CONFIRMADO* seja refletido em ambos os servidores.

5.10. Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação é uma ferramenta essencial na modelagem de sistemas, especialmente no que diz respeito à sua implementação física e à distribuição dos componentes de software em diferentes dispo-

Figure 5.9: Diagrama de Máquina de Estado

ativos de hardware. Ele fornece uma visão detalhada da arquitetura física do sistema, mostrando como os elementos de software, como componentes e objetos, são mapeados para os elementos de hardware, como servidores, computadores e dispositivos móveis.

No projeto Tulkas, o diagrama de implantação é utilizado para representar a estrutura física do sistema de automação de irrigação. Este diagrama ilustra a distribuição dos componentes de software entre os diversos dispositivos de hardware utilizados, como sensores, atuadores, servidores de borda, servidores na nuvem e dispositivos móveis dos usuários. Através do diagrama de implantação, é possível visualizar a interação entre os componentes de software e hardware, bem como a comunicação entre os diferentes dispositivos do sistema.

Os principais objetivos do diagrama de implantação no contexto deste projeto são:

- **Representar a Arquitetura Física:** Mostrar a distribuição dos componentes de software nos dispositivos de hardware, proporcionando uma visão clara da arquitetura física do sistema.
- **Identificar a Comunicação entre Dispositivos:** Descrever como os diferentes dispositivos de hardware se comunicam entre si e com os componentes de software, incluindo protocolos de comunicação e redes utilizadas.
- **Facilitar a Implementação e Manutenção:** Fornecer uma base para a implementação física do sistema, bem como para a sua manutenção e escalabilidade, assegurando que a distribuição dos componentes de software seja eficiente e robusta.
- **Garantir a Eficiência e Confiabilidade:** Assegurar que a arquitetura física do sistema suporte os requisitos de desempenho, disponibilidade e confiabilidade necessários para a operação contínua do sistema de automação de irrigação.

A seguir, apresentamos o diagrama de implantação detalhado do sistema de automação de irrigação, ilustrando a distribuição dos componentes de software nos dispositivos de hardware e a comunicação entre eles, proporcionando uma visão abrangente e detalhada da arquitetura física do sistema.

Nesta imagem 5.10, o usuário acessa a interface web, representada como «*boundary*», através da internet. A interface web se comunica com o servidor na nuvem, que atua como intermediário. O Broker MQTT na nuvem transmite as ações do usuário para o servidor de borda. Este servidor de borda, por sua vez, utiliza outro Broker MQTT, chamado Borda Módulo, para enviar comandos ou receber informações dos módulos Sensor e Atuador. Esse fluxo de comunicação garante que as interações do usuário sejam eficientemente transmitidas e processadas, permitindo o controle e monitoramento dos dispositivos de irrigação em tempo real.

Figure 5.10: Diagrama de Implantação

6

Lições Aprendidas

Ao realizar as modelagens de negócio e de sistema para o projeto Tulkas, diversas lições importantes foram aprendidas, tanto do ponto de vista técnico quanto organizacional.

Primeiramente, a modelagem de negócio destacou a importância de uma compreensão detalhada dos processos operacionais e das necessidades dos usuários finais. Foi crucial envolver todas as partes interessadas desde o início para garantir que as especificações e os requisitos refletissem fielmente a realidade e as expectativas do cliente. Essa abordagem colaborativa não apenas evitou mal-entendidos, mas também facilitou a identificação de oportunidades para melhorias nos processos existentes.

Durante a modelagem de sistema, ficou evidente a necessidade de um planejamento cuidadoso e de uma visão clara dos objetivos a serem alcançados. A criação de diagramas de atividades e de casos de uso foi fundamental para mapear as interações e as funcionalidades esperadas do sistema. Esses diagramas serviram como uma ferramenta valiosa para comunicar ideias complexas de maneira visual e acessível, garantindo que todos os membros da equipe tivessem uma compreensão comum das metas do projeto.

Uma das lições mais significativas foi a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação durante o processo de modelagem. À medida que novos desafios surgiram e requisitos adicionais foram identificados, a equipe precisou ajustar as modelagens de negócio e de sistema para refletir essas mudanças. Essa adaptabilidade foi essencial para manter a relevância e a eficácia das modelagens ao longo do ciclo de vida do projeto.

Além disso, a integração de tecnologias avançadas, como a Internet das Coisas (IoT), demonstrou a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. A colaboração entre especialistas em tecnologia, agricultores e outros stakeholders foi essencial para desenvolver soluções inovadoras e práticas. A troca de conhecimentos entre diferentes áreas de expertise não apenas enriqueceu o projeto, mas também garantiu que as soluções propostas fossem viáveis e benéficas para todos os envolvidos.

Por fim, a experiência reforçou a importância de documentar todo o processo de modelagem de forma detalhada e organizada. A documentação completa não só facilitou a comunicação entre os membros da equipe, mas também serviu como um registro valioso para futuras referências e melhorias contínuas. A manutenção de uma documentação clara e acessível ajudou a assegurar a continuidade e a consistência do projeto, mesmo diante de mudanças na equipe ou nos requisitos.

7

Conclusão

O desenvolvimento e implementação do sistema de automação de irrigação para a empresa Tulkas representou um avanço significativo na modernização das práticas agrícolas, especialmente para pequenos produtores rurais. Ao longo deste projeto, foi possível não apenas atender aos requisitos iniciais, mas também explorar oportunidades adicionais para otimizar e melhorar os processos de irrigação.

Os objetivos estabelecidos foram alcançados com sucesso. A criação do sistema de sensoriamento, do link de comunicação com a internet, do servidor para recebimento de dados por telemetria e do aplicativo de monitoramento permitiu uma gestão mais eficiente e precisa da irrigação, reduzindo o desperdício de água e melhorando a produtividade das culturas. A implementação de alertas para falhas críticas como falta de internet, queda de energia elétrica, falha na comunicação com sensores, obstrução de canos d'água e baixa umidade do solo contribuiu significativamente para a redução de riscos e perdas agrícolas.

O impacto deste projeto vai além da eficiência operacional. A adoção de tecnologias avançadas, como a Internet das Coisas (IoT) e a automação, demonstrou ser uma ferramenta poderosa para capacitar pequenos agricultores, permitindo-lhes competir de forma mais eficaz no mercado e aumentar sua sustentabilidade. A acessibilidade e a facilidade de uso do sistema garantem que mesmo aqueles com pouca familiaridade com tecnologia possam se beneficiar das inovações propostas.

Ao refletir sobre o projeto como um todo, é claro que os desafios encontrados foram superados com criatividade e colaboração. A flexibilidade da equipe em ajustar as modelagens e a integração de diversos conhecimentos técnicos e práticos foram fundamentais para o sucesso do projeto.

Para o futuro, este projeto abre várias possibilidades de expansão e aprimoramento. A incorporação de novas tecnologias, a adaptação do sistema para diferentes tipos de culturas e a expansão para novas regiões geográficas são direções promissoras. Além disso, a contínua coleta e análise de dados de campo poderão fornecer insights valiosos para futuras otimizações do sistema.

Em conclusão, o projeto Tulkas não só atingiu seus objetivos iniciais, mas também estabeleceu uma base sólida para inovações contínuas na agricultura. As lições aprendidas e os sucessos obtidos serão fundamentais para guiar os próximos passos, garantindo que a Tulkas continue a oferecer soluções inovadoras e eficazes para a comunidade agrícola.

article [utf8]inputenc url cite

Referências

- Sommerville, I. (2007). *Engenharia de Software* (9ª ed.). Pearson Prentice Hall.
- Pressman, R. S. (2010). *Engenharia de Software* (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Bezerra, E. (2007). *Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML* (2ª ed.). Campus.
- Blaha, M., Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2* (2ª ed. rev. atual.). Elsevier.
- Guedes, G. T. A. (2008). *UML: uma abordagem prática* (3ª ed.). Novatec.
- White, S. A., Miers, D. (2008). *BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN*.
- BPMN Quick Guide. (n.d.). Retrieved from <https://www.bpmnquickguide.com>
- BPMN. (n.d.). Retrieved from <http://www.bpmn.org/>
- Fowler, M. (2000). *UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos*. Bookman.
- Larman, C. (2007). *Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo*. Bookman.